

BAYOZLARNING O'ZBEK ADABIYOTIDA TUTGAN O'RNI

Qalqonova Adolat Abdiraxmat qizi

ToshDO'TAU O'zbek filologiyasi fakulteti

Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 1-kurs magistranti

qalqonovaa@gmail.com +998919295507

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10803014>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bayoz janrining kelib chiqishi, taraqqiy etishi va o'ziga xos xususiyatlari haqidagi ma'lumotlar, bayozlarning xalq orasida keng ommalashish sabablari va mumtoz adabiyotimizni o'rganishdagi ahamiyat darajasi bayon etilgan.

Kalit so'zlar. Bayoz, bayozchilik, antalogiya, tazkira, sarbayoz, xotima, fixrist, Abu Tammom, "Kitobul xamasa", "Annaqoid Jarir val Axtal", Al-Buxturiy.

Abstract. In this article, facts about the origin of bayaz genre, its development and special features, the reasons of publicity and its significance in learning process of classic literature are expounded.

Key words. Bayaz, bayazism, antology, taskira, sarbayaz, ending, fixrist, Abu Tammom, "Kitobul xamasa", "Annaqoid Jarir val Axtal", Al-Buxturiy.

" Bir haqiqatni barchamiz chuqur anglab olishimiz zarur: milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda, uning tarbiyaviy ta'siri bo'lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o'rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarix tafakkuri bilan qurollantirishimiz zarur"¹.

Bugungi kun o'zbek adabiyotida bayozlar o'ziga xos adabiy manba vazifasini o'taydi. Bayozlarda bugungi kun kitobxonlariga ma'lum va mashhur mumtoz adabiyot namoyondalari yoki shu kunga qadar nomlari va ijod namunalari noma'lum bo'lgan ayrim ijodkorlar qalamiga mansub nazmiy va nasriy asarlarni uchratishimiz mumkin. Bu esa o'z-o'zidan bayozlar yangi ijodkorlarni kashf etishda, yoki mumtoz adabiyot sardarg'alarining hozirgi kunga qadar noma'lum bo'lgan asarlari bilan tanishishda muhim vosita – qo'llanma bo'la olishini isbotlaydi.

Ayrim manbalarda bayozlar antalogiya yoki majmua nomlari bilan ham yuritilib, ba'zan tazkiralarga ham nisbat beriladi. Ma'lumki, tazkiralarda ma'lum ijodkorning ijod namunalari bilan bir qatorda, ularning o'zlari haqida ham ma'lumotlar keltiriladi. Bayozlarda esa bu xil xususiyatlar mavjud emas. Bayoz arab tilidan olingan bo'lib "oq", "oqlik" degan ma'nolarni anglatadi². Bayozlar ikki yoki undan ortiq shoirlarning ijod namunalaridan iborat she'riy to'plam bo'lib, ba'zan tarkibida nasriy asarlardan namunalar ham uchraydi. Shuningdek,

¹ Sh.M.Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2021. 464-bet.

² O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, birinchi jild. (B harfi) - Toshkent: " O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyot uyi, 22-b.

bayozlarga xalq og'zaki ijodi namunalari: o'lan, latifa, mutoyiba, maqol, musiqiy asarlar ham kiritilishi mumkin. Bayozlar biror g'oya yoki dunyoqarashni targ'ib qilmaydi. Bu kabi she'riy to'plamlarda davriylik bo'lmaydi, ya'ni bayoz tuzuvchi turli davrlarga oid, o'zigacha yashab ijod etgan yoki o'ziga zamondosh bo'lgan ijodkorlarning asarlarini kiritishi mumkin. Shuningdek, bayozlar antalogiyalardan farqli ravishda faqat bir milliy adabiyot doirasida tuzilmasdan, balki, turli millat vakillarining o'zbek, fors-tojik, ozar, turk, arab tilidagi ijod namunalari ham o'z ichiga oladi. Ular qat'iy bob va bo'limlarga ajratilmaydi, ijod namunalariga sharhlar yoki ijodkorlar hayoti va ijodiga oid ma'lumotlar keltirilmaydi va aynan shu jihatlari bilan majmua, antalogiya va tazkiralardan farq qiladi. Umuman olganda, bayoz tuzuvchi unga kiritiladigan she'riy yoki nasriy asarlarni o'z xohish-istaklaridan kelib chiqib tartiblaydi, kiritilgan parchalarning soni, hajmi, janri, kimning qalamiga mansubligi to'g'risida qat'iy qonun-qoidalar mavjud emas. Aslida bayozlar o'tmishda havaskor shoirlar yoki kotiblar tomonidan ko'chirilgan she'riy to'plam bo'lib, bugungi kun adabiyotchilari bu kabi she'riy to'plamlarga shartli ravishda bayoz nomini berishgan.

Bayozlar turli tabaqa vakillari tomonidan tuzilishi mumkin va shunga ko'ra bayozlar turli xil ko'rinishlarda uchrashi mumkin.

Ulardan bir turi davlat arboblari yoki saroy a'yonlarining maxsus topshirig'i bilan tuziladi va bunday hollarda bayozlarga kiritiluvchi asarlar farmon beruvchining xohish va istaklaridan kelib chiqqan holda tanlanadi. Bu kabi bayozlar tashqi ko'rinish jihatdan ham oddiy bayozlarga nisbatan qimmatbaho bo'lgan. Ya'ni bayozlar kitob holida, muqovasi va ichki qismlari turli naqshlar bilan bezatilgan, kiritilgan parchalar nihoyatda ehtiyotkorlik va did bilan ko'chirilgan, ma'lum bir tartib asnosida tuzilgan va ma'lum vaqt oraliq'ida yaxshi saqlangan bo'ladi.

Yana bir turlari esa ayrim shoirlar tomonidan o'zlarining va o'zlari ma'qul deb topgan boshqa shoirlarning ijod namunalari kiritishi orqali yuzaga kelgan. Bunday bayozlar butunlay tuzuvchining o'z xohish va estetik didi bilan bog'liq bo'lib, uni qanday sistemalashtirish uning o'ziga havola bo'lgan.

Qo'lyozma bayozlar, asosan, quyidagi tartibda tuziladi:

1. Sarbayoz;
2. Lirik she'rlar (ba'zan narsiy asarlar ham uchraydi);
3. Xotima – kollofon;
4. Fixrist – ilova ya'ni she'rlari keltirilgan ijodkorlarning mundarijasi.

Ammo har doim ham bu tartibga amal qilinmagan, ya'ni ba'zi bayozlarda mundarija berilmasligi yoki sarbayozning yo'qligi holatlari ham uchraydi. Ayrim bayozlarda keltirilgan she'riy asarlarning mualliflari hoshiyalarda yoki asar so'ngida keltirilgan bo'lishi ham mumkin. Bunga misol qilib Qo'qon adabiy muhitiga mansub 2698 inventar raqamli bayoz qo'lyozmasini keltirish mumkin. Ushbu qo'lyozmada kollofon va mundarija yo'q, shuningdek, Qur'ondan kitobat san'atida yozilgan ayrim oyat va suralar ham keltirilgan. Bayozning hajman kichik va turli jimjimador bezaklardan holi ekanligi, maxsus tartibga ega emasligi, turli janrlarga oid parchalarning aralash keltirilganligi, sarlavha, hoshiyaning yo'qligi bu to'planning havaskor ijodkor yoki kotib tomonidan ixtiyoriy ravishda ko'chirilganligini isboti bo'la oladi. Demak bayozlarning ichki tuzilishi ya'ni nimalarni qamrab olishi bevosita tuzuvchining xohish-irodasiga bog'liq bo'lgan.

Bayozlarning paydo bo'lishi haqidagi dastlabki ma'lumotlar arab adabiyotiga borib taqaladi. Ma'lumotlarga ko'ra dastlabki bayoz arabistonlik shoir Abu Tammom (796 - 843) tomonidan IX asr o'rtalarida tuzilgan. Abu Tammom islomgacha va islomdan keyin yashab ijod etgan shoirlar ijodiga oid bir qancha bayoz tuzishga muvaffaq bo'lgan. Ammo ulardan faqat ikkitasi "Kitobul xamasa" va "Annaqoid Jarir val Axtal" bayozlari yetib kelgan³. Shundan so'ng arab adabiyotida bir qator bayozlar yuzaga kela boshlagan. Yana bir arabistonlik shoir, Abu Tammomning shogirdi Al-Buxturiy (206/821 - 284/897) bu an'anani davom ettiribgina qolmay, balki mukammallashtiradi ham. U o'z asariga 600ga yaqin islomgacha bo'lgan va islom davrida yashagan shoirlarning ijod namunalarini kiritadi⁴. Asrlar davomida bayozlar arab diyorida boshqa hududlarga ham tarqala boshlagan. O'rta Osiyo hududida esa bayozlar qachon va kim tomonidan tuzilganligi hozirgacha aniqlanmagan. Ammo ayrim manbalarga ko'ra O'rta Osiyo hududida XV asrda ham bayoznavislik hukm surgan. Bunga misol qilib aynan XV asrda yaratilgan va hozirda Abu Rayhon Beruniy nomidagi Qo'lyozmalar institutida C 100 (249) inventar raqami bilan saqlanayotgan qo'lyozmani misol keltirish mumkin. Bu qo'lyozma milodiy 1442-yilda tuzilgan va unda 22ta Eron, Hindiston va O'rta Osiyo shoirlarining g'azal, qit'a, tarje'bandlari o'rin olgan⁵. XIX asrga kelib esa bu hududda bayozchilik o'zining taraqqiyot cho'qqisiga chiqqan. Asta-sekinlik bilan ma'naviy ehtiyojlarni qondirishga bo'lgan talab xalqning bu kabi she'riy to'plarga bo'lgan qiziqishning ortishiga olib kelgan.

³ M.Hamidova. Qo'lyozma bayozlar - adabiy manba. Toshkent, 1981.

⁴ Z.Shukurova. Bayozlarning kelib chiqishi va taraqqiyot omillari. Til va adabiyot ta'limi, 3-son, 31-bet. - T., 2023.

⁵ Z.Shukurova. Bayozlarning kelib chiqishi va taraqqiyot omillari. Til va adabiyot ta'limi, 3-son, 31-bet. - T., 2023.

Bayozlar yaratilgan davridayoq xalq orasida devon yoki boshqa janrlarga nisbatan kengroq yoyilgan. Bunga sabab bayozlar tarkibidagi she'riy asarlarda xalq uchun qiziqarli bo'lgan ishq-muhabbat, hijron, sof tuyg'ular tarannum etilganligidir. Shu tufayli jamoatchilik tomonidan bayozlarga nisbatan katta talab bo'lgan. Shuningdek, bayozlar tarkibida turkiy tildagi asarlar bilan bir qatorda qardosh xalqlar tilida bitilgan ijod namunalarning, arab, fors-tojik tilidagi turli janrlarda bitilgan parchalarning keltirilishi kitobxonni boshqa xalqlar adabiyoti va bu orqali ularning madaniyati, turmush tarzi, dunyoqarashi bilan yaqindan tanishish imkonini bergan. Qaysidir ma'noda xalqning ma'naviy ehtiyojlarini qondirishda qulay va arziqli manba bo'lib xizmat qilgan. O'rta Osiyoda bayoz tuzish an'anasi keng tus olib o'zining rivojlangan cho'qqisiga yetgan davr XIX asr oxiri – XX asrning birinchi yarmiga to'g'ri kelgan. “ XIX asrga qadar yaratilgan bayozlarda, asosan, turli davrlarda yashagan shoirlarning turli janrlarga oid she'rlari joylangan bo'lsa, XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib ular nafaqat she'r muxlislarining she'riy to'plami, balki ma'lum bir maqsadlarda xizmat qiluvchi qo'llanma vazifasini ham bajargan”⁶. Demak, bayoz tuzish, umuman, bayozchilik O'rta Osiyoda o'ziga xos adabiy janr sifatida keng tarqalibgina qolmay, balki vaqt o'tgani sari takomillashib, vazifalari ham ortib borgan. Shuningdek, nazmiy asarlardan tashqari nasriy janrga oid parchalar, masalan, xalq og'zaki ijodiga oid yoki ma'lum ijodkor qalamiga mansub dostonlar ham kiritila boshlagan. Bu esa bayozlarning faqat she'riy to'plam emas, balki, turli ijod namunalari xalqqa yetkazish vositasi ekanligidan ham dalolat beradi. Aynan shu omillar bu kabi she'riy to'plamlarning keng ko'lamda tarqalishiga, xalq tomonidan sevib o'qilishiga sabab bo'lgan.

Bugungi kunda O'zbekiston Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti va Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti qo'lyozmalar fondida 500ga yaqin qo'lyozma bayozlar mavjud bo'lib, bu bayozlarning O'rta Osiyo hududida qanchalik keng tarqalganligi va ommalashganligining yorqin isbotidir. Ularda asosan o'zbek, qisman arab, fors-tojik tilidagi she'rlar yig'ilgan⁷.

Hozirga qadar saqlanib qolgan qo'lyozma yoki toshbosma bayozlarni mumtoz adabiyotimizning eng muhim manbalaridan biri sifatida qabul qilar ekanmiz, albatta, bu holatda bu kabi manbaning ishonchli ekanligini ta'minlovchi dalillar, ya'ni bayoz tartib berilgan davri, kim tomonidan ko'chirilganligi, qaysi hududga mansubligi, kimningdir buyurtmasiga binoan

⁶ Azizulloh O., Shukurova Z. O'rta Osiyoda bayoz tuzish an'anasining paydo bo'lishi. Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti to'plami, 400-b. Andijon. 2023.

⁷ Hasanova X. Bayozchilikning mumtoz adabiyotda o'ziga xos tutgan o'rni. - T., 2023

yoki , aksincha, kotibning o'z ixtiyoriga muvofiq tuzilganligi haqidagi ma'lumotlarning keltirilishi g'oyat muhimdir. Afsuski, shu kunga qadar yetib kelgan ayrim bayozlarda bu kabi ma'lumotlar hamma vaqt ham uchramaydi, yoki asrlar mobaynida yirtilgan, yemirilgan va o'rganishga yaroqsiz holatga kelib qolgan bo'ladi. Shunigdek, bayoz tuzuvchi kamtarlik yoki boshqa sabablar tufayli o'z shaxsini ochiqklamagani, yoki ma'lum sabablarga ko'ra bayozning sarbayoz, kollofon kabi qismlarini tugata olmaganligi ham bayozning ishonchlilik va muhimlik ahamiyatini kamaytirishi mumkin. Bunday holatda bayozlar tarkibida keltirilgan she'riy parchalarning qaysi xat turida ko'chirilganligi bayozning ko'chirilgan davri va hududini aniqlashda eng ishonchli vosita hisoblanadi. Bilamizki, ma'lum xat turlari davrlar osha ayrim o'zgarishlarga uchragan va hududlar aro o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan. Bunig uchun eng avvalo xat turlaridan yaxshi xabardor bo'lmoq lozim.

Xulosa qilib aytganda, biz yuqorida aytib o'tgan bayozlardagi xilma-xillik va takrorlanmaslik ushbu janrning o'ziga xos xususiyatini namoyon etadi deyishimiz mumkin.

Bayozlarda qat'iy qonun-qoidalarning mavjud emasligi, tartibi va tarkibi butunlay tuzuvchining ixtiyorida bo'lishi, ma'lum siyosiy, ijtimoiy g'oyalarni targ'ib qilmasligiga qaramay, bu kabi she'riy to'plamlar shunchaki estetik zavq beruvchi vosita bo'libgina qolmay, mumtoz adabiyotimizning noma'lum qirralarini, yangi ijodkor-u ijod namunalarini kashf etishda g'oyat ahamiyatli manba hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azizulloh O., Shukurova Z. O'rta Osiyoda bayoz tuzish an'anasining paydo bo'lishi. Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti to'plami. - Andijon: 2023.
2. Habibullayev A. Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik. – Toshkent: 2000.
3. Hamidova M. Qo'lyozma bayozlar – adabiy manba. - T., 1981.
4. Hasanova X. Bayozchilikning mumtoz adabiyotda o'ziga xos tutgan o'rni. - Toshkent: 2023.
5. Mallayev N.M. O'zbek adabiyoti tarixi. - Toshkent: 1976.
6. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. (B harfi). - Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti.
7. Shukurova Z. Bayozlarning kelib chiqishi va taraqqiyot omillari. Til va adabiyot ta'limi, 3-son. – Toshkent: 2023.
8. Sh. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021.
9. www.ziyo.uz

BELARUSSIA

INNOVATIVE RESEARCH IN SCIENCE
International scientific-online conference

BELARUSSIA

10.www.Student.ru

11.www.google scholar.uz

